

CZU: 159.922.83-055.25

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТЕРИНСТВЕ: ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ У ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

*Ирина ТОЛМАЧ**Молдавский государственный университет*

Статья посвящена изучению особенностей представлений о материнстве у девушек старшего подросткового возраста. Представлены результаты исследования образа материнства: «Образ собственной матери» и «Образ себя в роли матери в будущем». Приводится также сравнительный анализ репрезентаций материнства по когнитивным, эмоциональным и поведенческим аспектам.

Ключевые слова: представление о материнстве, образ собственной матери, образ себя в роли матери.

REPREZENTĂRI DESPRE MATERNITATE: PARTICULARITĂȚILE IMAGINII MATERNITĂȚII LA FETELE ADOLESCENTE

Articolul este dedicat studiului reprezentărilor despre maternitate la fetele adolescente. Sunt prezentate rezultatele cercetării imaginii maternității („imaginea propriei mame” și „imaginea proprie în rolul viitoarei mame”). De asemenea, lucrarea prezintă analiza comparativă a aspectelor cognitive, emoționale și comportamentale.

Cuvinte-cheie: reprezentări despre maternitate, imaginea maternității, imagine proprie în rolul viitoarei mame.

THE IMAGE OF MATERNITY: REPRESENTATION FEATURES IN OLDER ADOLESCENT GIRLS

This article presents a study about representations of maternity in older adolescent girls. The article demonstrates the results of research dedicated to the image of maternity (“image of their own mother” and “self-image as a future mother”). It also presents a comparative analysis of representations of maternity based on cognitive, emotional and behavioural aspects.

Keywords: representations of maternity, image of mother, image of self as a future mother.

Введение

Представление занимает особое место среди психических процессов. Репрезентации человека могут быть связаны с какими-то предметами, явлениями, людьми. Еще с самого раннего детства у нас есть смутные представления и образы о том, какими мы будем родителями.

Представление о материнстве является одним из наиболее важных и актуальных проблем исследования философии, социологии, истории, психологии и других наук. Изучением представлений о материнстве и образов материнства занимались многие авторы: Винникотт Д., Мухина В.С., Овчарова Р.В., Пономарева Е.В., Хоментаскас Т.Г. и др. С одной стороны, образ материнства рассматривается как филогенетическое образование, а с другой – как исключительно онтогенетическое образование. Филиппова Г.Г. выделяет шесть этапов формирования образа матери в онтогенезе [1, с.86], где четвертый этап приходится на подростковый, и период юности. Этап дифференциации мотивационных основ половой и родительских сфер поведения является ключевым в формировании образа себя как будущей матери, качеств образа идеальной матери, уточнении образа материнства.

Результаты психологических исследований показывают значимость образа матери в жизни каждого человека, особенно в жизни девочек, поскольку он играет важную роль в становлении образа материнства (образа себя как матери). К настоящему времени представлены исследования репрезентации образа матери у детей младшего школьного возраста, у женщин и мужчин. Что касается подростков, то образ матери у данной возрастной категории малоизучен [2, с.296].

Методология исследования

Объект исследования: представления о материнстве у девушек старшего подросткового периода.

Цель исследования: изучить представления о материнстве у девушек старшего подросткового периода. Нами была выдвинута следующая гипотеза исследования: существуют различия между представлениями о своей матери («Образ собственной матери») и представлениями о себе в роли будущей матери («Я будущая мать»).

Для реализации поставленной цели нами была использована методика «Представление об идеальном родителе» Овчаровой Р.В. [3, с.372] Данный опросник исследует образ родительства, в частности – выявляет образ материнства. Методика разработана на основе контент-анализа родительских сочинений. Она представляет собой вариант семантического дифференциала на тему родительства и выявляет представления респондентов об идеальном родителе. «Представления об идеальном родителе» содержат три аспекта: когнитивный, эмоциональный и поведенческий показатели представлений об идеальном родителе.

Для статистического анализа результатов исследования был использован Т-критерий Стьюдента. *Выборка.* В исследовании приняли участие 20 девушек старшего подросткового периода в возрасте 16 лет.

Анализ и обсуждение данных

Следуя решению наших поставленных задач, нами была несколько модифицирована авторская методика Р.В. Овчаровой. В данном исследовании мы не выявляли общее представление о родительстве. Наша задача заключалась в исследовании представления о материнстве у девушек старшего подросткового возраста. В инструкции (А) респондентам были предложены пары противоположных характеристик, и они должны были выбрать по одной из каждой пары, которые наиболее точно описывали их реальных матерей, опираясь на воспоминания из детства (только о матери). В инструкции (В) респондентам были предложены те же пары противоположных характеристик, и они должны были выбрать по одной из каждой пары, которые наиболее точно будут описывать их образ себя в роли матери в будущем (только о себе).

Рис.1. Представления о материнстве (о маме и о себе).

Анализируя представленную гистограмму, можно отметить следующее. Средний показатель по первой шкале «Образ собственной матери» составил 24.9, в то же время средний показатель второй шкалы «Я будущая мать» составил 27.2 балла. Итак, респонденты приписывают более высокие баллы своему образу будущей матери, нежели образу собственной матери.

Девушки старшего подросткового возраста еще не успели примерить материнскую роль, однако они полагают, что смогут реализовать эту роль лучше, нежели их матери. Это наглядно показывает стремление девушек к идеалу материнства.

На рисунке 2 мы сравнили по всем шкалам результаты представлений о своей матери с представлениями о себе в роли матери в будущем. Таким образом, средний результат эмоционального компонента представления о своей матери составляет 11.95 балла, а результат представления о себе в роли будущей матери равен 10.4 балла. Отсюда следует, что девушки старшего подросткового возраста не уверены в своей способности реализовать эмоциональный компонент на соизмеримом уровне.

Рис.2. Сравнительный анализ представлений о материнстве.

Между тем результаты когнитивного и поведенческого компонентов различаются в другую сторону. Средний результат когнитивного (4.7 и 7.05) и поведенческого компонентов (8.25 и 9.75) представлений о своей матери ниже, чем средний показатель представлений о себе в роли матери в будущем. Исходя из полученных данных можно предположить, что девушки старшего подросткового возраста оценивают себя в роли будущей матери более позитивно в том, что касается когнитивного и поведенческого аспектов. Другими словами, они хотят реализовать когнитивный и поведенческий аспекты материнства лучше своих матерей.

Для более точного анализа результатов мы использовали t-критерий Ч. Стьюдента – метод статистической обработки результатов исследования. Полученные данные представлены в таблице.

Таблица

Результаты по t-критерию Ч. Стьюдента

№	Представления о материнстве	Коэффициент корреляции ($t_{эмп.}$)	Значимость связи (P)
1	Когнитивный аспект	2.23554	Значим при $p < 0.05$
2	Эмоциональный аспект	-1.551654	Значим при $p < 0.01$
3	Поведенческий аспект	1.148572	Не значим

Проанализировав полученные данные, мы установили, что результаты когнитивного и эмоционального аспектов представлений о своей матери и представления о себе в роли будущей матери различаются с высокой вероятностью, кроме поведенческого компонента, где различия являются незначительными.

Вывод

Полученные данные позволяют констатировать, что девушки старшего подросткового возраста хотят лучше реализовать когнитивный и поведенческий аспекты материнства, чем их матери.

Респонденты считают, что они будут иметь более высокий уровень знаний о беременности, родах, развитии ребенка (до, во время и после рождения), нежели их матери. Они также хотят в будущем владеть умениями и навыками по уходу за ребенком (купание, пеленание, кормление и т.д.) и материальному обеспечению, воспитанию и обучению ребенка на порядок выше своих матерей. Однако они полагают, что не смогут реализовать эмоциональный компонент так же хорошо, как реализуют его их матери.

Литература:

1. ФИЛИППОВА, Г.Г. *Психология материнства*: Москва: ИП, 2002. 240 с.
2. ТАРКРАШЕВА, М.С. *Образ матери у подростков 13-15 лет с разной психологической дистанцией*, 2016, №48-1, с.295-299
3. ОВЧАРОВА, Р.В. *Психология родительства*. Москва: МПС, 2006. 496 с.

Данные об авторе:

Ирина ТОЛМАЧ, докторант *Школы психологии и педагогических наук*, Молдавский государственный университет.

E-mail: irina.malachly@gmail.com

Prezentat la 27.10.2020